

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVI ASOSIDA O‘QUVCHILARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA TAYYORGARLIKNI SHAKLLANTIRISH

M. X. Burxonova

Sh.Rashidov nomidagi SamDU.

O‘zbekiston.

O‘quvchilarni hayotga tayyorlash, ta‘lim muassasasi devorlaridanoq hayotga va o‘z sog‘lig‘iga nisbatan befarq bo‘lmaslik, o‘z taqdirini o‘zi belgilash, shuningdek, hayot funksiyalarining butun spektrini anglash dastlab o‘quv muassasasi hamda ta‘lim jarayonida boshlanadi. Ta‘lim beruvchi o‘qituvchining o‘quvchilar bilan ishlashda har tomonlama yondasha oladigan, o‘qituvchiga kerak bo‘ladigan kompetensiyaga ega bo‘lishi shart. Hozirgi kunda ta‘limda zamonaviy yondashuvlardan biri bo‘lgan, ta‘lim berishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta‘limi Yevropadan bizga kirib kelmoqda. Ta‘limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning zamonaviy talqini “Tuning Project – “Yevropada ta‘lim tuzilmalarini sozlash” deb belgilanadi. Unga muvofiq vakolatlar quyidagilar ya’ni "bilim va tushunish", "qanday harakat qilishni bilish", "qanday bo‘lishni bilish" lar kiradi.[5] Bu bilan bo‘lajak o‘qituvchi quyidagi uch vakolatni o‘zida mujassamlashtirishi kerakligi nazarda tutilgan. Rus pedagoglaridan biri A.V. Xutorskoy esa "kompetentsiya" va "kompetentlik" tushunchalarini umumiy va individual tamoyillariga ko‘ra ajratadi. Uning fikricha, kompetentsiya ma'lum bir doiradagi ob'ektlar va jarayonlarning to‘laqonli va samarali bajarilishi, o‘z navbatida shaxsiy fazilatlarini o‘zida nomoyon qilishida deb biladi. Bularga bilimlar, qobiliyatlar, ko‘nikmalar, faoliyat usullari kiritib o‘tgan. Kompetentlik- ega bo‘lish, insonning kerakli kompetensiyalarni o‘zida mujassamligi, uning shaxsiy munosabatlarini o‘sha faoliyatga nisbatdan faoliyati anglatadi.[6]

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o‘qitishning asosiy mohiyati kasbga yo‘naltiruvchi fanlardan tashkil qilingan ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilar tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy hayoti davomida, shuningdek, kelgusi kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo‘llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirish sanaladi. O‘quvchilar kelgusi hayoti davomida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o‘z o‘rnini egallashi, mazkur jarayonda duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng

muhimi o‘z sohasi, kasbi bo‘yicha raqobatbardosh bo‘lishi uchun zaruriy tayanch kompetensiyalarga ega bo‘lishi lozim [3,45-b].

Kompetentlik haqida yana bir olim S.I. Gilmanshina - bu fuqaroning shaxsiy qobiliyati va ijtimoiy-professional xususiyatidir. Shu jumladan tegishli bilimlar, ko‘nikmalar, fikrlash usullari, mulohaza yuritish, o‘z-o‘zini anglash va muayyan vakolatlarni egallash darajasi bilan tavsiflab beradi. U kompetentsiyani kasbiy ta'lim muassasalarida rivojlanishi kerak bo‘lgan kasbiy faoliyatning bir jihati sifatida belgilaydi [4,38-b].

Kompetensiya – bu kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat belgisidir. Biz bugungi kunda bejizga bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida sog‘lom turmush tarziga oid kompetensiyaga ega bo‘lishi hamda bu bilimlarni kelajakda o‘quvchilar bilan ta‘lim va tarbiya jarayonida o‘zining ko‘nikma va malakalarini samarali qo‘llay olishi kerakligini nazarda tutmadik. U bilim mahsuli bo‘lib, mutaxassis tomonidan uni amaliyotda qo‘llay olish qobiliyatidir. Sog‘lom turmush tarzi kompetensiyaning bilimdan farqi shundaki, u vazifani amaliy bajarmasdan, uni aniqlab ham, baxolab ham bo‘lmaydi. Malaka kompetentlikning eng muhim mezonlaridan bo‘lib, u turli holatlarda, shu qatori muammoli vaziyatlarda ham bir necha bor qo‘llash natijasida namoyon bo‘ladi. Amaliy kompetentlik - bilim mahsuli bo‘lib, amaliyotda qo‘llay bilish qobiliyati. Bu bizga boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilari bilan ham amaliy, ham nazariy bilimlarni bir vaqtda ko‘rsatib bera olishimiz va ularni sog‘lom turmush tarzi kompetensiyasini shakllantirib borishimizdir.

Xulosa. Yuqorida ko‘rib chiqqanimizdek, muayyan bilim sohasining mohiyatini muvafaqqiyatli hal etishda amaliy tajribaga ega bo‘lish, bilim va ko‘nikmalarni qo‘llay olish qobiliyati sifatida qaraladi. Ta‘lim jarayonida kompetentlik yondashuv esa o‘quvchilarni turli ko‘nikmalarni egallash, kelajaklarida ijtimoiy, kasbiy hamda shaxsiy hayotlarida samarali harakat qilishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Buni amalga oshirish ayni damda kompetentga ega boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisiga bog‘liq muhim jarayondir. Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha ko‘nikma, malaka va hayotiy jarayonlarda to‘liq ma’suliyat bilan yondasha olish qobiliyati ya’ni sog‘lom turmush tarzini bolalarda to‘la qonli shakllantira oladigan kompetentlikka ega bo‘lishi lozim. Zeroki, bola rivojlanishda ham pedagogik, ham psixologik ta’sir ko‘rsatuvchi insonlar tarkibiga o‘z oilasi bilan bir qatorda o‘qituvchi ham kiradi. Bolaga nafaqat nazariy balki, hayotiy bilimlarni yetkazib borish o‘qituvchi zimmasidahamdir. Sog‘lom hayotga, jismoniy va ma’naviy barqarorlikka erishish va uni tushunib yetishda boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisining o‘rni beqiyos.

REFERENCES

1. Burkhonova, M. (2023). Development of healthy lifestyle competencies and medical literacy in adolescents. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(2 Part 2), 23–26.
2. Burkhonova M. . (2023). Opportunities for developing competence in medical culture and healthy lifestyle within the training of the future primary school teachers. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(2 Part 2), 86–90.
3. Qoraev, S. (2016). Specific features of interdisciplinary coherence and interoperability. "Education, Science and Innovation," 2 (2), 45-50.
4. Гильманшина С.И. Формирование профессионального мышления будущих учителей на основе компетентностного подхода: автореф. дис... д-ра пед. наук. –Казань, 2008. 38 с.
5. И.Н.Егоров, Г.А. Калачев. Формирование готовности к ведению здорового образа жизни студентов педагогического колледжа на основе компетентностного подхода//Вестник бурятского государственного университета -2011.(1),145-147 .
6. Трубайчук Л.В. Компетентностная модель обучения в начальной школе // Начальная школа. – 2008. – № 12.
7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2.